

УДК 616-056.257-053.6: 613.25: 615.8

ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ СЕМІЗДІК: ЖҮЙЕЛІК ТАЛДАУ НЕГІЗІНДЕ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ЕМДЕУ АЛГОРИТМДЕРІН ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ

ЖАНАДИЛОВ ШАЙЗИНДА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы «ЖТД-3» кафедрасының м.ғ.д., профессор
Шымкент, Қазақстан

ОСПАНОВ ҚАДЫР ЕСКЕРМЕСОВИЧ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы «ЖТД-3» кафедра меңгерушісі
Шымкент, Қазақстан

БАЙМАКОВА ГУЛНУР ШУЛЕНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы «ЖТД-3» кафедрасының ассистенті
Шымкент, Қазақстан

ОНЛАСБЕКОВА ГУЛЖАНАТ МАХСАТБЕКОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы «ЖТД-3» кафедрасының ассистенті
Шымкент, Қазақстан

Аннотация. Бұл зерттеуде Қазақстандағы жасөспірімдер арасындағы семіздіктің таралуы мен оның қалыптасу тетіктері жүйелік талдау негізінде қарастырылды. Семіздік дамуының көпдеңгейлі сипаты микро (биологиялық), мезо (психоэмоциялық) және макро (әлеуметтік) факторлардың өзара әрекеттесуі арқылы түсіндірілді. Зерттеу нәтижесінде тепе-теңдік пен кері байланыс қағидаларына негізделген алдын алу және емдеу алгоритмдері ұсынылды. Шандыр жүйесі мен нүктелік әсер ету әдістерінің ағзадағы реттеуші рөлі негізделіп, кешенді тәсілдің тиімділігі көрсетілді. Ұсынылған модель семіздікті басқарудың жүйелік тәсілін қалыптастырып, клиникалық тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: семіздік, жасөспірімдер, жүйелік талдау, алдын алу, емдеу алгоритмдері, шандыр жүйесі, нүктелік әсер, кері байланыс, тепе-теңдік.

Семіздік қазіргі таңда әлемдік денсаулық сақтау жүйесінің негізгі мәселелерінің бірі болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) семіздікті генетика, нейробиология, тағамдық мінез-құлық, дұрыс тамақтанудың қолжетімділігі, нарықтық факторлар және кең ауқымды қоршаған орта арасындағы күрделі өзара әрекеттесу нәтижесінде дамитын созылмалы, қайталанбалы ауру ретінде қарастырады.

Соңғы онжылдықтарда жаһандану мен азық-түлік жүйелерінің индустриялануы әсерінен елдерде азық-түлік қауіпсіздігі мен әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі артты, сонымен қатар тамақтану рационы, дене белсенділігі және қоғам мен жеке адамдардың мінез-құлқы өзгерді. Бұл факторлар семіздіктің дамуына қолайлы орта қалыптастырып, қазіргі жаһандық қоғамдық денсаулық сақтау дағдарысына әкелді: әлемде 1 миллиардтан астам адам семіздікке шалдыққан және оның таралуы дерлік барлық елдерде өсіп келеді [1].

2022 жылы 18 жастан асқан 2,5 миллиард ересек адамның артық дене салмағы болған, олардың ішінде 890 миллионнан астамы семіздікке шалдыққан. Бұл 18 жастан асқан ересектердің 43%-ында (ерлердің 43%-ы, әйелдердің 44%-ы) артық салмақ бар екенін көрсетеді. 1990 жылдан 2022 жылға дейінгі кезеңде семіздіктің таралуы екі еседен астам өсті. [2].

2022 жылы әлемде 5–19 жас аралығындағы 390 миллионнан астам бала мен жасөспірімде артық дене салмағы анықталған. 1990 жылы бұл көрсеткіш 8% болса, 2022 жылы 20%-ға дейін өсті. Бұл үрдіс ұлдар мен қыздар арасында бірдей байқалады: 2022 жылы қыздардың 19%-

ында, ұлдардың 21%-ында артық салмақ тіркелген. 2024 жылғы бағалау бойынша, 5 жасқа дейінгі 35 миллион балада артық дене салмағы болған (2). Бұрын артық салмақ жоғары табысты елдерге тән мәселе болып саналса, қазіргі уақытта ол төмен және орташа табысты елдерде де қарқынды өсуде. [3].

Егер 1990 жылы 5–19 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдердің тек 2%-ы (31 миллион) семіздікке шалдыққан болса, 2022 жылы бұл көрсеткіш 8%-ға (160 миллионнан астам) жетті. ДДСҰ-ның Еуропалық өңірлік бюросының деректері бойынша, оған Қазақстан да кіреді, кәмелетке толмағандардың 29%-ында артық салмақ немесе семіздік бар.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығының (ҰҚДСО) мәліметтеріне сәйкес, 2020 жылғы ауқымды зерттеулер нәтижесінде еліміздегі балалардың 20,6%-ында артық салмақ пен семіздік анықталған. Бұл мәселе ұлдар арасында (23,6%) қыздарға қарағанда (17,6%) жиі кездеседі. Қалада тұратын балалар арасында артық салмақ пен семіздік көрсеткіші (23,1%) ауылдық жерлердегі балаларға (17,5%) қарағанда жоғары, бұл аз қозғалысты өмір салты мен артық тамақтанудың семіздікке әкелетін негізгі себептердің бірі екенін көрсетеді. [4.5.6].

2025 жылға дейінгі стратегияны іске асыру үшін жеті басым бағыт анықталған, олардың орындалу кезеңдері мен мерзімдері іс-шаралар жоспарында көрсетілген. Соның ішінде 6-шы бағыт: Артық салмақ пен семіздігі бар балалар мен жасөспірімдерге көмек көрсету және емдеу. Бұл жерде төрт бағыт қамтылған, соның бірі семіздікті емдеу. [7].

Материалдар мен әдістер. Семіздіктің алдын алу және оны емдеу кешенді әрекет. Біз Ибн Синаның бастаулар (элементтер) туралы ілімдерін негізге алып семіздіктің қалыптасу тетіктерін талдап, тепе теңдік бұзылғанда ауытқуларды қалай қалпына келтіру алгоритмін қалыптастыруға әрекет еттік. Ибн Сина өз жүйесін құрып, жағдайды былай сипаттады: «Физикалық дүние (материя) бастаулардан тұрады, өмір сол бастаулар арасындағы өте нәзік тепе теңдіктің нәтижесі, денсаулық және тәртіп осы бастаулардың адамда және табиғатта сәйкестілігінің нәтижесі, рух бастаулардан жоғары сана деңгейінде орналасады, сондықтан рухқа материя әсер ете алмайды». [8].

Жер жағдайындағы барлық құбылыстар және құралымдарды қамтамасыз ететін бес қосақ: жел, құрғақ, ылғал, ыссы, суық бастаулар. Осы бес қосақтың әртүрлі деңгейдегі өзара әрекеттері нәтижесінде үш деңгейлі: микро, мезо және макро қатынас қалыптасады. Әрбір қосақтағы тепе теңдік сол қосақтың екі: Ата және Ана бөліктерінің өз қызметтерін қажетті дәрежеде орындауының нәтижесі болып табылады. [9.10.11].

Зерттеу барысында жүйелік талдау әдісі қолданылды. ДДСҰ деректері, ұлттық статистика және ғылыми әдебиеттер талданды. Сонымен қатар, дәстүрлі медицина әдістері – ине терапиясы, қан алу және массаж қарастырылды.

Микро деңгейде ең негізгі рольді тері-шандыр жүйесі атқарады. Бұл жүйеде орындалмаған ақпараттар өздерің енген нүктелерде жинақталып «шошыған (триггерлік)» нүктелерге айналады. Ауруға осы нүктелер арқылы әсер етеді. Тері-шандыр жүйесі – адам ағзасының сыртқы ақпараттық интерфейсі. Ағза тек ішкі мүшелер мен энергетикалық арналардан ғана тұрмайды. Оның барлық ішкі жүйелерін қоршаған кеңістікпен тікелей байланыстыратын, ішкі күйін сыртқа шығаратын және сыртқы әсерлерді ішке жеткізетін тұтас құрылымы бар. Сол құрылым – тері-шандыр жүйесі. [12].

Бұл жүйе теріден басталып, тері асты тіндерін, фасцияларды (шандырларды), бұлшықет қабықтарын, сіңірлерді, байламдарды, сондай-ақ ішкі ағзаларды қоршап тұрған қабықтармен бірге олардың ішкі құрылымдарын біртұтас желіге біріктіреді. Осы тұрғыдан тері-шандыр жүйесін ағзаның тұтас ақпараттық өрісі деп қарастыруға болады.

Жоғарыда сипатталған ақпараттарды қолдана отырып Семіздікке жүйелік әсер ету Клиникалық хаттама алгоритмін жасадық. Әсер нүктелерінің атаулары ДДСҰ бекіткен нұсқамен белгіленді [13.14.15].

Клиникалық хаттама. Семіздік (E66.9)

1.Нозология. .

Атауы: Семіздік. МКБ-10: E66.9

Анықтама: Артық май тінінің жиналуымен сипатталатын созылмалы жағдай.

Негізгі симптомдар: дене салмағының артуы, іштің ұлғаюы, ауырлық, елтігу, қозғалыстың баяулауы, тәбеттің жоғары болуы.

2. Сезіну: ауырлық, тоқырау, іштің керілуі, жалқаулық, қозғалысқа құлықсыздық, ылғал сезімі.

3. Үштік жүйелік талдау.

Бас. (Айналайын): реттеу орталығы әлсіреген, тәбет бақылауы бұзылған

Ата. (Қол + Кеуде):

Құрғақ ↓

Ыссы ↓

қозғалыс ↓

Ана. (Аяқ + Құрсақ):

Жел ↓

Ылғал ↑

Суық ↑

4. Нүктелер: Бас: 20 (GB20);

Ата: 47 (LR3); 73 (LI4); 283 (PC6)

Ана: 256 (KM6); 349 (CV12); 125 (ST36); 129 (ST40); 143 (SP6); 206 (BL23); 201 (BL20)

Қосымша: 343 (CV4); 117 (ST28); 120 (ST30).

Жалпы: 8–12 нүкте

5. Әсер ету алгоритмі.

Ашу (тоқырауды бұзу): 129 (ST40); 47 (LR3); 20 (GB20);

Реттеу: (ас қорыту мен тәбетті теңестіру) 256 (KM6); 349 (CV12); 125 (ST36); 143 (SP6);
Бекіту: (қуатты көтеру, тұрақтандыру) 206 (BL23); 201 (BL20); 343 (CV4); 283 (PC6)

6. Ішкі жұмыс:

Тыныс: 6–6–6; Сана: тәбетті бақылау, артықты шектеу;

Күй: сабыр, тұрақтылық; Режим: жеңіл тамақ, тәттіні азайту, қозғалыс, ұйқыны реттеу

7. Күтілетін нәтиже:

1 сеанс: жеңілдік;

3–5 сеанс: ауырлық азаюы;

9 сеанс: тұрақтану

Қосымша №1: Вакуум:

Ашу: арқа, бел;

Реттеу :қозғалтпалы вакуум;

Бекіту: әлсіз вакуум.

Қосымша №2: Массаж.

Ашу: арқа, іш;

Реттеу: құрсақ, фасция бағытымен;

Бекіту: табан, алақан, бел;

Интеграциялық: бас → алақан → табан.

Микро деңгейде семіздік тотығу стрессімен және метаболизмнің бұзылуымен байланысты. Бұл шандыр жүйесінде өзгерістерге әкеліп, триггерлік нүктелердің пайда болуына себеп болады. Мезо деңгейде психоэмоциялық факторлар маңызды рөл атқарады. Макро деңгейде әлеуметтік орта мен өмір салты негізгі фактор болып табылады.

Талқылау. Шандыр жүйесі ағзадағы барлық жүйелерді біріктіретін құрылым болып табылады. Оның бұзылуы ақпарат алмасудың тежелуіне әкеледі. Нүктелік әсер ету әдістері осы бұзылыстарды қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Алдын алу. Дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік, психоэмоциялық тұрақтылық және өмір салтын түзету семіздіктің алдын алудың негізгі жолдары болып табылады.

Емдеу. Емдеу алгоритмі үш кезеңнен тұрады: диагностика, әсер ету және қалпына келтіру. Нүктелік әсер, қан алу және массаж әдістері қолданылып, ағзаның тепе-теңдігі қалпына келтіріледі.

Қорытынды. Жүйелік тәсіл семіздікті тиімді алдын алу мен емдеуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс ағзаның табиғи тепе-теңдігін қалпына келтіруге бағытталған.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.

1. Ожирение и избыточный вес. Бюллетень ВОЗ. 1 апреля 2020 г. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
2. NCD Risk Factor Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet 2024. 16;403(10431):1027-1050. doi: [10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2)
3. United Nations Children’s Fund (UNICEF), World Health Organization, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Levels and trends in child malnutrition: Key Findings of the 2025 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. Geneva: World Health Organization; 2025
4. Эпидемиологический надзор за детским ожирением, питанием и физической активностью в Республике Казахстан. Национальный отчет, 2020 год (2022)
5. Информационный бюллетень COSI. Оценка физической активности и малоподвижного поведения детей 6–9 лет в Республике Казахстан, 2020 (2021)
6. Информационный бюллетень COSI. Оценка показателей недостаточного питания среди детей 6–9 лет в Республике Казахстан, 2020 (2021)
7. Национальная стратегия по профилактике избыточного веса и ожирения среди детей, 2021–2025 г.г. в рамках Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020–2025г.г.
8. Абу Али ибн Сина (Авиценна) Канон врачебной науки. Том I. Издание второе. Издательство Фан. Узбекский ССР. Ташкент. 1981. 684 с.
9. Жорж Сулье де Морон. Китайская акупунктура. Том I-V. Профит Стайл. Москва. 2013.
10. Жанадилов Ш., Ташимбетова О.Ж. Ыстық, суық және жылы тектес мүшелер қалыптасу тетігі. Валеология. Денсаулық – ауру – сауықтыру. 2017; №4:30–31.
11. Жанадилов Ш., Бекназарова З.А. Жел, құрғақ және ылғал тектес мүшелер қалыптасу тетігі. Валеология. Денсаулық – ауру – сауықтыру. 2017; №4:31–33.
12. Жанадилов Ш. Он төрт жүйенің жақын ұлпада орналасқан ақпарат қабылдаушы нүктелерін оңалтуға қолдану. Қарағанды: «Medet Group» ЖШС; 2024. 193 б. ISBN 978-601-7406-19-6.
13. World Health Organization. WHO Standard Acupuncture Point Locations in the Western Pacific Region. Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific; 2008. 249 p.
14. A Standard International Acupuncture Nomenclature. Memorandum from a WHO Meeting. Bulletin of the World Health Organization. 1990;68(2):165–169.
15. Клаус К.Шнорренбергер. Терапия акупунктурой (в двух томах). Valbe. Москва. 2012. 529с.